

NATIONAL SEMINAR

Sponsored by

NATIONAL COUNCIL FOR PROMOTION OF URDU LANGUAGE

Ministry of Human Resource Development, Govt of India (New Delhi)

ON

URDU ZABAN AND NEW TECHNOLOGY ISSUES AND PROSPECTIVES

قومی سمینار "اُردو زبان اور جدید ٹیکنالوجی مسائل اور امکانات"

بہ اشتراک: قومی کونسل برائے فسروغ اردو زبان، نئی دہلی

28th October, 2017

سوونیر SOUVENIR

Organized By

DEPARTMENT OF URDU

GOVT. DEGREE & PG COLLEGE (WOMEN)

NALGONDA, TELANGANA

زیر اہتمام: شعبہ اُردو گورنمنٹ ڈگری و پنی۔ جی کالج (ویمنس) نلگنڈہ

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)

پروفیسر مشتاق احمد آئی ٹیل Prof. Mushtaq Ahmed I. Patel

Tel: EPABX: +91-040 23006612-15

برائے بہبودی طلبہ Dean, Students' Welfare

Email-patel_mushtaq@outlook.com

manuu.dsw@gmail.com

پیغام

مجھے یہ جان کر بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ ننگنڈہ ڈگری کالج (اناث) کے خوبصورت
کیمپس میں ایک روزہ قومی سمینار بعنوان "اردو زبان اور جدید ٹکنالوجی - وسائل اور
امکانات" کا انعقاد 28 اکتوبر، 2017 کو عمل میں آرہا ہے۔

موجودہ دور بلاشبہ انفارمیشن کیونیکیشن ٹکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں زبان و ادب
کی اہمیت تو سب سمجھتے ہیں، لیکن دوہراپن یہ ہے کہ سبھی اپنی زبان و ادب کے تحفظ کے بجائے ٹکنالوجی کا
تعاقب کر رہے ہیں۔ ایس ایم ایس جیسے میسج ٹول اور واٹس ایپ جیسے سوشل میڈیا میں استعمال ہونے والی
انگریزی زبان کا بھی اگر معائنہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب زبان صرف شارٹ فارمس کا ایک جوڑ
بن گئی ہے، جہاں صرف و نحو و گرامر اپنی معنویت کھو چکا ہے۔ مزید یہ کہ دوسری علاقائی زبانیں تو اپنی
شناخت ہی کھوتی نظر آرہی ہیں۔ اردو بھارتی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی زبان کا موقف بھی رکھتی ہے،
آزادی کے بعد مادر وطن میں یہ ابھی سنہیل بھی نہ پائی تھی کہ ٹکنالوجی کا طوفان اٹھ پڑا ہے۔ میری نظر میں
اب اردو زبان کو اس نئے مہمان کے ساتھ رہنا اور آگے بڑھنا ہے تو اس سے مطابقت بھی پیدا کرنا ضروری
ہے۔

خدا کا شکر ہے یونیکوڈ سسٹم میں اردو کے استعمال نے کمپیوٹر، موبائل جیسے ٹکنالوجیکل ڈیوائس میں اردو
کا استعمال ممکن کر دیا ہے، اور ہم اب اس ترقی کے دور کی دوڑ کا حصہ بننے کے لئے تیار ہیں۔ اب ایم ایس
آفس، اوپن سورس سافٹ ویئر جیسے WPF آفس وغیرہ میں اردو کا استعمال آسان ہو گیا ہے۔ نیوز پیپر، ٹی وی
میڈیا کے ماہرین ہی نہیں بلکہ اساتذہ، اسکالرز، عام افراد سبھی اپنا مواد خود ہی ٹائپ کرتے ہیں، اور اردو میں

اطلاعات ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے بھیجتے ہیں۔ سوئیل میڈیا جیسے فیس بک، واٹس ایپ، گوگل پلس، ٹویٹر وغیرہ میں بھی اردو کے استعمالات دیکھنے میں ملتے ہیں۔ جہاں ان ترقیات نے ہمیں اردو میں ادبی، سماجی، سیاسی، تعلیمی مواد کو آسانی سے فراہم کیا ہے، وہیں سوئیل میڈیا اور آن لائن بزنس، آن لائن بینکنگ نے انسان کو سماج سے یعنی سماجی زندگی سے ایک طرح سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ بچے چھٹی میں گھر بیٹھے موبائیل پر کھیلتا پسند کرتے ہیں، بجائے اسکے کہ میدان میں جا کر کھیلیں، مرد حضرات گھر بیٹھے شاپنگ کرتے ہیں بجائے اسکے کہ خود اپنی فیملی کے ساتھ جا کر اپنی پسند کی چیزیں خرید لیں۔ ادبی زبان کا کتر استعمال اور تخفیفی الفاظ کی کثرت، ایک دوسرے سے ٹچ کے بجائے اسمائلیز کاشینر، کھیل سے جسمانی نشوونما کے بجائے اسکرین پر کھیل وغیرہ بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہمیں گلوبل بنا کر بھی گھر کے مختصر سے حصے ہی میں نہیں بلکہ موبائیل کے اسکرین تک مختص کر دیا ہے۔ کم سن بچے اور نوجوان طبقہ فون کے غیر محفوظ استعمال کے سبب اسکے فوائد سے محروم ہو رہے ہیں، اور اسکے کثرت سے استعمال کے سبب نہ صرف صحت متاثر ہو رہی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اخلاقی گراؤت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ ٹکنالوجی کے اس دور کی تمام سہولیات کے باوجود کئی چیلنجز نے ہمیں آگھیرا ہے اور ہمیں جدید ٹکنالوجی کے استعمال سے متعلق مسائل اور امکانات پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسے میں اس اہم موضوع پر منعقد ہونے والا یہ سیمینار کافی اہمیت کا حامل ہے۔

میں اپنی یونیورسٹی کی جانب سے اور اپنی ذاتی طور پر اس سیمینار کے روح رواں ڈاکٹر محمد جہانگیر علی صاحب کو نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں اور دعا گوہ ہوں کہ یہ سیمینار کامیابی کے تمام مراحل سے گزرے۔ اس نیشنل سیمینار کے میزبان کالج کے پرنسپل اور NCPUL کے ارباب مجاز بھی مبارک باد کے مستحق ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ اس سیمینار کے نتائج کو عمومی طور پر حکومتی ادارے اور خصوصی طور پر اردو والے اپنی زبان کی ترقی اور اسکو نئی ٹکنالوجی سے جوڑنے کے لئے استعمال کریں گے۔

نیک تمنائوں کے ساتھ

Ahmad Jaleel
 پروفیسر مشتاق احمد آئی ٹیل